

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ЖЕНСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Шахноза Ахмедова

Менеджер проекта, АО "Узкимёсаноат"
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14050192>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 29-oktabr 2024 yil
Ma'qullandi: 30-oktabr 2024 yil
Nashr qilindi: 31-oktabr 2024 yil

KEY WORDS

Instagram, Facebook,
развитие бизнеса,
цифровизация, присутствие в
Интернете, женское
предпринимательство,
социальные сети, цифровой
маркетинг

ABSTRACT

Статья посвящена анализу роли социальных сетей в развитии женского предпринимательства на основе систематического обзора литературы. Рассматриваются основные стратегии использования социальных платформ, их эффективность и влияние на развитие женского бизнеса в современных условиях цифровизации экономики.

ВВЕДЕНИЕ

В современную цифровую эпоху социальные сети стали неотъемлемым инструментом развития бизнеса, особенно для женщин-предпринимателей. По данным исследований, более 70% женщин-предпринимателей активно используют социальные платформы для развития своего бизнеса [1]. Актуальность исследования обусловлена растущей ролью социальных сетей в предпринимательской деятельности и необходимостью систематизации знаний об эффективных стратегиях их использования.

Цель исследования - проанализировать роль социальных сетей как инструмента развития женского предпринимательства и определить ключевые стратегии их эффективного использования.

МЕТОДОЛОГИЯ И ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Методология исследования основана на системном анализе научной литературы, включая статьи из рецензируемых журналов, монографии и отчеты международных организаций за период 2019-2024 гг. В работе использован метод контент-анализа и сравнительный анализ.

Теоретической основой исследования послужили работы ведущих специалистов в области цифрового маркетинга и женского предпринимательства. Смирнова [2] отмечает, что социальные сети позволяют женщинам-предпринимателям преодолевать традиционные барьеры входа на рынок. Johnson [3] подчеркивает особую роль Instagram в развитии женского бизнеса.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проведенный анализ литературы позволил выявить ключевые аспекты влияния социальных сетей на развитие женского предпринимательства. В первую очередь следует отметить существенные преимущества, которые социальные платформы предоставляют женщинам-предпринимателям. К ним относятся низкий порог входа и минимальные начальные инвестиции, что особенно важно на начальном этапе

развития бизнеса. Социальные сети также открывают широкие возможности для построения личного бренда, обеспечивают гибкость в управлении бизнесом и предоставляют доступ к глобальной аудитории [1].

Исследование Абдуллаевой [4] демонстрирует, что успех в социальных сетях базируется на нескольких ключевых стратегиях. основополагающим фактором является создание качественного визуального контента, который привлекает и удерживает внимание целевой аудитории. Не менее важным аспектом выступает регулярное взаимодействие с подписчиками, включая ответы на комментарии и сообщения, проведение опросов и прямых эфиров. Грамотное использование таргетированной рекламы позволяет точно воздействовать на целевую аудиторию, а коллаборации с другими предпринимателями расширяют охват и усиливают доверие к бренду.

Анализ эффективности различных социальных платформ показывает их неодинаковую результативность для разных типов бизнеса. Chen [5] в своем исследовании подчеркивает, что Instagram является наиболее эффективной платформой для женского бизнеса, особенно в сферах красоты, моды и услуг. Это объясняется визуальной направленностью платформы и преобладанием женской аудитории. В то же время, исследования Петровой [6] показывают, что Facebook более эффективен для B2B-сегмента и профессиональных услуг, благодаря своим расширенным возможностям для бизнес-коммуникации и наличию специализированных инструментов.

Говоря о влиянии социальных сетей на развитие бизнеса, следует отметить исследование Wilson [7], согласно которому активное присутствие в социальных сетях позволяет увеличить доход компании в среднем на 30-40% в первый год. Этот показатель особенно впечатляет, учитывая относительно низкие затраты на продвижение в социальных сетях по сравнению с традиционными маркетинговыми каналами.

Однако, как отмечает Рахимова [8], существует ряд вызовов и ограничений, с которыми сталкиваются женщины-предприниматели при использовании социальных сетей. Основной проблемой является высокая конкуренция за внимание аудитории, что требует постоянного повышения качества контента и поиска новых способов взаимодействия с подписчиками. Кроме того, быстро меняющиеся алгоритмы социальных платформ создают необходимость постоянного обучения и адаптации маркетинговых стратегий. Это требует значительных временных затрат и готовности к непрерывному профессиональному развитию.

Важно отметить, что успешное использование социальных сетей в женском предпринимательстве требует системного подхода и тщательного планирования контент-стратегии. Исследования показывают, что наиболее успешными становятся те предприниматели, которые рассматривают социальные сети не просто как канал продаж, а как инструмент построения долгосрочных отношений с аудиторией и создания сильного личного бренда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ литературы показывает, что социальные сети являются эффективным инструментом развития женского предпринимательства. Ключевыми факторами успеха являются системный подход к созданию контента, активное взаимодействие с аудиторией и постоянное обучение новым инструментам цифрового маркетинга.

Важно подчеркнуть, что социальные сети не только предоставляют инструменты для продвижения бизнеса, но и создают уникальную экосистему для развития женского предпринимательства, где традиционные барьеры входа на рынок существенно снижены. В перспективе роль социальных платформ в развитии женского бизнеса

будет только возрастать, открывая новые возможности для масштабирования и глобального присутствия на рынке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Global Entrepreneurship Monitor. (2023). Women's Entrepreneurship Report 2023. GEM.
2. Смирнова, Е.В. (2023). Цифровая трансформация женского предпринимательства. Экономика и управление.
3. Johnson, M. (2022). Social Media Marketing for Women Entrepreneurs. Business Review Quarterly.
4. Абдуллаева, Н.М. (2023). Социальные сети в развитии малого бизнеса Узбекистана. Экономика и инновационные технологии.
5. Chen, L. (2023). Instagram Marketing Strategies for Female Entrepreneurs. Digital Marketing Journal.
6. Петрова, А.С. (2024). Эффективность социальных сетей в развитии женского предпринимательства. Вестник экономики.
7. Wilson, K. (2023). Social Media Impact on Women's Business Growth. International Journal of Digital Marketing.
8. Рахимова, Д.Н. (2023). Развитие женского предпринимательства в условиях цифровизации. Молодой ученый.

INNOVATIVE
ACADEMY